

УДК 347.1

DOI 10.5281/zenodo.20670917

ИНСТИТУТ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

© 2026 Н.В. Сирик

В статье исследуется институт приобретательной давности как один из наиболее сложных и дискуссионных способов приобретения права собственности в российском гражданском праве. На основе анализа доктринальных источников и актуальной судебной практики выявлены системные проблемы правоприменения, связанные с неопределенностью критерия «добросовестность», сложностью исчисления сроков после законодательных новелл 2019 года, а также высокими стандартами доказывания. Автором предложен комплекс мер по совершенствованию гражданского законодательства и унификации судебной практики, направленных на повышение эффективности защиты имущественных прав граждан.

Ключевые слова: приобретательная давность, добросовестность владения, открытость владения, непрерывность владения, сроки приобретательной давности, судебная практика, реформирование законодательства.

Введение. Институт приобретательной давности (ст. 234 Гражданского кодекса РФ) занимает особое место в системе способов приобретения права собственности. Выступая классическим основанием возникновения вещных прав, он призван обеспечить стабильность гражданского оборота и защиту интересов лиц, длительное время и открыто владеющих имуществом как своим собственным. На практике данный институт наиболее востребован в спорах о правах на недвижимость, прежде всего — земельные участки и жилые дома.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту законодательной конструкции, закрепленной в ст. 234 ГК РФ, правоприменительная практика сталкивается с целым рядом теоретических и прикладных проблем. Отсутствие легальной дефиниции ключевого понятия «добросовестность», сложности в исчислении сроков после внесения изменений Федеральным законом № 430-ФЗ, а также разрозненность судебной практики создают высокий уровень правовой неопределенности. Это приводит к тому, что значительная часть исков о признании права собственности в порядке приобретательной давности остается неудовлетворенной, а единообразие подходов судов подменяется субъективным усмотрением.

Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления накопившихся проблем и выработки практических рекомендаций, способных обеспечить баланс интересов давностных владельцев, законных собственников и публично-правовых образований.

Теоретическую основу исследования составили работы современных цивилистов, посвященные как общим вопросам возникновения права собственности, так и специальным аспектам приобретательной давности. Вопросы добросовестности как условия приобретательной давности глубоко проанализированы в трудах А.В. Абросимова [6] и Д.Н. Лахина [11], которые указывают на необходимость расширительного толкования данного критерия. Проблемы правоприменения и судебной защиты активно исследуются А.Ф. Ярошенко [14] и А.А. Кривцун [9], отмечающими высокую зависимость судебных решений от конкретных обстоятельств

дела и недостаточную проработанность законодательства. Е.Э. Орманджян [12] и Д.С. Крылова [10] акцентируют внимание на дифференциации правового регулирования в зависимости от категории имущества.

Вместе с тем, большинство работ либо сосредоточены на теоретическом анализе, либо рассматривают отдельные казусы. Комплексного исследования, объединяющего анализ последних законодательных изменений (ФЗ № 430-ФЗ) с разбором актуальной судебной практики 2024–2025 годов и выработкой конкретных предложений по совершенствованию законодательства, недостаточно. Это и определяет цель данной статьи.

Целью настоящего исследования является выявление системных проблем применения института приобретательной давности в современном российском праве и разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Основная часть. Институт приобретательной давности представляет собой субинститут права собственности, позволяющий лицу, не являющемуся собственником, при соблюдении установленных законом условий стать таковым. Как справедливо отмечает Д.А. Александров, исследование этого института позволяет рассмотреть особенности защиты гражданских прав путем владения [7, с. 14].

Статья 234 ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень условий для приобретения права собственности по давности владения: добросовестность, открытость, непрерывность и владение имуществом как своим собственным в течение установленных сроков (15 лет для недвижимости, 5 лет для движимого имущества) [1].

Каждое из этих условий имеет сложное содержание. *Открытость* предполагает очевидность владения для третьих лиц, непрерывность — отсутствие существенных перерывов в обладании вещью. Владение как своим собственным противопоставляется производному владению (аренда, хранение) и означает, что лицо не признает над собой собственника. Наибольшие же сложности как в теории, так и на практике вызывает категория «добросовестность».

Закон не раскрывает содержание понятия «добросовестность» применительно к ст. 234 ГК РФ. Пленум Верховного Суда РФ и ВАС РФ в п. 15 Постановления № 10/22 от 29.04.2010 разъяснил, что давностное владение признается добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности [3]. Данное толкование, отсылающее к субъективной добросовестности (извинительное незнание), на практике значительно сужает сферу применения нормы, сводя ее к ситуациям, близким к добросовестному приобретению.

Судебная практика демонстрирует отсутствие единого стандарта оценки. Дело № 2-125/2025 (Ленинский районный суд Республики Крым) является яркой иллюстрацией этой проблемы [5]. Истица ФИО1 приобрела дом в 2000 году по устной договоренности, однако смерть продавца помешала оформлению сделки. Суд признал ее добросовестным владельцем, исходя из ее уверенности в правомерности действий и длительности проживания. Однако возникает резонный вопрос: насколько обоснованно считать добросовестным лицо, не предпринявшее своевременных и достаточных мер для юридического закрепления сделки? Где грань между «извинительным незнанием» и правовой небрежностью? Отсутствие четких критериев приводит к тому, что решение зависит от субъективного усмотрения судьи, что создает риски для участников оборота и снижает предсказуемость правосудия. Как верно подмечено в литературе, суды общей юрисдикции зачастую выводят критерий добросовестности на второй план, отдавая предпочтение открытости и непрерывности [9, с. 51].

Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ внес существенные коррективы в порядок исчисления сроков приобретательной давности, привязав начало их течения к моменту окончания срока исковой давности по требованию собственника об истребовании имущества [2]. Формально это нововведение должно было упорядочить процесс, но на практике породило новые сложности.

Возникла необходимость параллельного расчета двух сроков — исковой давности и приобретательной давности. Это требует от заявителей и судов тщательного анализа момента, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, что не всегда возможно установить спустя длительное время. Кроме того, если собственник вообще не предъявлял требований, момент начала течения срока приобретательной давности становится размытым. Данная неопределенность, как отмечают исследователи, привела к пересмотру ряда судебных решений и увеличению нагрузки на суды [2].

Изучение судебной практики, в частности Решения № 2-176/2025 по делу К.Л. [4], выявляет еще одну фундаментальную проблему — чрезвычайно высокий стандарт доказывания, возлагающий практически непосильное бремя на заявителя. Истица К.Л. с 1993 года владела домом, приобретенным у совхоза, но ввиду ликвидации продавца и смерти мужа не могла оформить права. Суд, руководствуясь ст. 234 ГК РФ и разъяснениями Пленума № 10/22, иск удовлетворил [3; 4]. Однако анализ дела показывает, что успех во многом зависел от пассивной позиции администрации, не представившей доказательств своих прав на имущество.

Основные трудности, с которыми сталкиваются давностные владельцы, носят системный характер:

1. Высокий порог доказывания. Заявитель обязан доказать соблюдение всех четырех условий в течение 15 (или 5) лет. Собрать платежные документы, свидетельские показания, справки за столь длительный период крайне сложно. Ст. 56 ГПК РФ, возлагающая бремя доказывания на стороны, в данном контексте создает избыточную нагрузку на граждан, не обладающих юридическими познаниями.

2. Проблема идентификации имущества и определения его судьбы. Нередко отсутствуют точные сведения о принадлежности имущества, особенно если речь идет о бывшем ведомственном или колхозном жилье. В деле № 2-176/2025 администрация не смогла предоставить информацию о статусе дома, что затруднило рассмотрение спора [4].

3. Отсутствие единства практики. Сходные обстоятельства (длительное владение на основе неоформленной сделки) в одном случае приводят к удовлетворению иска, в другом — к отказу, что лишает граждан возможности прогнозировать правовые последствия.

Все перечисленные недостатки свидетельствуют о необходимости реформирования законодательства и выработки единого подхода к применению института приобретательной давности, направленного на упрощение процедуры признания права собственности и повышение правовой защищенности граждан.

Выводы. Учитывая выявленные проблемы, полагаем необходимым реализовать комплекс мер, направленных на законодательное уточнение условий приобретательной давности и унификацию судебной практики.

1. Совершенствование критерия «добросовестность».

Необходимо устранить правовую неопределенность, закрепив легальное определение добросовестности применительно к приобретательной давности.

Предлагается дополнить ст. 234 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «добросовестным признается владелец, который при вступлении во владение

имуществом не знал и не должен был знать об отсутствии у него правовых оснований для приобретения права собственности, а также в период владения предпринимал разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для выяснения правовой судьбы имущества и оформления своих прав. Владение не может быть признано добросовестным, если оно возникло на основании умышленно совершенного преступления или иного правонарушения».

Необходимо расширить п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 10/22, включив в него примерный перечень обстоятельств, которые суды должны оценивать при установлении добросовестности (попытки легализации владения, несение бремени содержания, отсутствие сокрытия факта владения и т.д.), а также разъяснить, что добросовестность должна оцениваться на момент получения владения и в последующий период.

2. Уточнение порядка исчисления сроков.

Для устранения неопределенности, вызванной ФЗ № 430-ФЗ, следует закрепить четкое правило начала течения срока непосредственно в законе.

Предлагается внести дополнение в п. 4 ст. 234 ГК РФ: «Течение срока приобретательной давности в отношении имущества, которое могло быть истребовано собственником, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующему требованию. При этом, если собственник имущества неизвестен или от права собственности отказался, срок приобретательной давности начинает течь с момента начала открытого, непрерывного и добросовестного владения лицом имуществом как своим собственным».

Соответствующие разъяснения должны быть даны Верховным Судом РФ о порядке взаимодействия двух сроков и способах фиксации момента начала их течения.

3. Снижение стандартов доказывания и унификация практики.

Необходимо облегчить бремя доказывания для добросовестных владельцев.

Предлагается дополнить ст. 234 ГК РФ пунктом 5, содержащим открытый перечень доказательств, которые могут подтверждать давностное владение: платежные документы, акты органов местного самоуправления, документы о проведении ремонта, свидетельские показания, данные государственных информационных систем. Важно подчеркнуть, что отсутствие письменного договора не может само по себе служить основанием для отказа в иске, если совокупность иных доказательств подтверждает факт давностного владения.

Полагаем, что Верховному Суду РФ совместно с Министерством юстиции следует организовать регулярный мониторинг и обобщение практики по делам о приобретательной давности с целью подготовки единых стандартов доказывания и их доведения до нижестоящих судов.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что институт приобретательной давности, являясь важным инструментом стабилизации гражданского оборота, в настоящее время функционирует недостаточно эффективно. Основные проблемы лежат в плоскости законодательной техники (неопределенность ключевых понятий) и правоприменения (высокие стандарты доказывания, отсутствие единства судебной практики). Анализ конкретных дел наглядно демонстрирует, что реализация права на защиту по ст. 234 ГК РФ зачастую ставится в зависимость от субъективных факторов и процессуальной активности сторон, что не отвечает принципам правовой определенности и справедливости.

Предложенный в статье комплекс мер, включающий как изменения в Гражданский кодекс РФ, так и уточнение разъяснений высшей судебной инстанции, направлен на устранение выявленных недостатков. Конкретизация критерия

добросовестности, уточнение правил исчисления сроков и облегчение бремени доказывания для граждан способны превратить приобретательную давность в реально работающий правовой механизм.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Государственной Думой 21 октября 1994 года : (ред. от 31.07.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ: принят Государственной Думой 10 декабря 2019 года : одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.01.2024).
3. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 : (ред. от 12.12.2023) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 6.
4. Решение № 2-176/2025 2-176/2025~М-96/2025 М-96/2025 от 18 мая 2025 г. по делу № 2-176/2025. // [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/1n7cpCxGx2LN/> (дата обращения: 02.03.2026).
5. Решение по делу № 2-125/2025 от 28.01.2025// [Электронный ресурс]. URL: <https://www.zakonrf.info/gorsud/doc-6cd00f15-44ad-58cd-b45e-0075ddd0a81b/> (дата обращения: 02.03.2026).
6. Абросимов, А. В. Некоторые аспекты применения гражданско-правового принципа добросовестности при определении приобретательной давности / А. В. Абросимов // Вестник Российской правовой академии. — 2024.- № 1. – С. 117-124.
7. Александров, Д. А. Субинститут приобретательной давности в системе гражданского права / Д. А. Александров // Студенческий. - 2025. — № 33-3(329). - С. 14-17.
8. Кривцун, А. А. Некоторые проблемы возникновения права собственности в силу приобретательной давности / А. А. Кривцун // Студенческий форум. -2025. -№ 23-2(332). – С. 50-55.
9. Лахин, Д. Н. К вопросу о толковании добросовестности как условия приобретательной давности / Д. Н. Лахин // Право и государство: теория и практика. - 2023. - № 2(218). – С. 152-154.
10. Орманджян, Е. Э. Приобретательная давность: вопросы правового регулирования / Е. Э. Орманджян // Проблемы гражданско-правового регулирования в современной России. - Тула: Всероссийский государственный университет юстиции, 2023. – С. 227-232.
11. Ярошенко, А. Ф. Институт приобретательной давности в российском праве: актуальные вопросы правоприменения / А. Ф. Ярошенко. - Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2023. – С. 211-216.

Поступила в редакцию 03.03.2026 г., рекомендована к печати 24.03.2026 г.

INSTITUTE OF ACQUISITIVE PRESCRIPTION IN RUSSIAN CIVIL LAW: PROBLEMS OF THEORY AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Sirik N.V.

The article examines the institution of acquisitive prescription as one of the most complex and controversial methods of acquiring ownership rights in Russian civil law. Based on the analysis of doctrinal sources and current judicial practice, systemic problems in law enforcement have been identified, associated with the uncertainty of the criterion of "good faith," the complexity of calculating terms after the legislative novelties of 2019, as well as high standards of proof. The author proposes a set of measures to improve civil legislation and unify judicial practice, aimed at increasing the effectiveness of protecting citizens' property rights.

Keywords: acquisitive prescription, good faith possession, openness of possession, continuity of possession, terms of acquisitive prescription, judicial practice, legislative reform.

Сирик Наталия Валериевна

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет»,
Российская Федерация, Смоленск.
E-mail: nsirik@yandex.ru

Sirik Natalia Valerievna

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law
Disciplines of Smolensk State University,
Russian Federation, Smolensk.
E-mail: nsirik@yandex.ru